

TRANSTSENDENT TENGLAMA ILDIZINI SONLI YECHISHDA ITERATSIYA USULI UCHUN PYTHON DASTURLASH MUHITI

Abdullaev Hayotjon¹, Berdiqulov Abdulaziz², Rahmatullaev Jasurbek³, Turg'unov Abrorjon⁴

^{1,2}Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabasi, ^{3,4}PhD, dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291904>

Annotatsiya. *Transsendent tenglamalarning ildizlarini topishda iteratsion metodlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Iteratsion metodlar, masalan, Nyuton-Rafson va Bisection usullari, transsendent tenglamalarni yechishda keng qo'llaniladi. Ushbu ishda Python dasturlash tilida ushbu metodlarning dasturiy ta'minoti va ular yordamida yechim olish jarayoni ko'rsatilgan. Pythonning ilmiy kutubxonalari va modullarini ishlatish orqali yechimning aniqligi, tezligi va samaradorligi tahlil qilinadi. Natijalar grafik tarzda vizualizatsiya qilinadi va metodlarning kuchli va zaif tomonlari o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *Transsendent tenglama, ildiz yechish, iteratsion usullar, Python, Nyuton-Rafson metodi, Bisection metodi, ilmiy kutubxonalar, sonli metodlar, algoritmlar, vizualizatsiya, dasturlash.*

Аннотация. *Применение итерационных методов для нахождения корней трансцендентных уравнений имеет важное значение. Итерационные методы, такие как метод Ньютона-Рафсона и метод бисекции, широко используются для решения трансцендентных уравнений. В данной работе рассматривается программная реализация этих методов на языке программирования Python и процесс нахождения решений с их помощью. Анализируются точность, скорость и эффективность решения с использованием научных библиотек и модулей Python. Результаты иллюстрируются в виде графиков, а также рассматриваются сильные и слабые стороны применяемых методов.*

Ключевые слова: *Трансцендентные уравнения, корни уравнений, итерационные методы, Python, метод Ньютона-Рафсона, метод бисекции, научные библиотеки, численные методы, алгоритмы, визуализация, программирование.*

Annotation. *The application of iterative methods for finding the roots of transcendental equations is of great importance. Iterative methods, such as the Newton-Raphson and Bisection methods, are widely used for solving transcendental equations. This paper discusses the software implementation of these methods in the Python programming language and the process of obtaining solutions using them. The accuracy, speed, and efficiency of the solution are analyzed through the use of Python's scientific libraries and modules. The results are visualized in graphical form, and the strengths and weaknesses of the applied methods are examined.*

Keywords: *Transcendental equations, roots of equations, iterative methods, Python, Newton-Raphson method, Bisection method, scientific libraries, numerical methods, algorithms, visualization, programming.*

Bugungi kunda kompyuterlarning imkoniytlari va Python kabi dasturlash tillarining ilmiy kutubxonalari va modullari orqali matematik yechimlarni tez va samarali amalga oshirish mumkin. Iteratsion metodlar sonli hisoblashlarda keng qo'llanilmoqda, chunki ular ko'plab

haqiqiy muammolarni, shu jumladan transsendent tenglamalar yechimini aniqlashda juda samarali. Transsendent tenglamalar analitik yechimga ega bo'lmisligi mumkin, shuning uchun ularni sonli usullar yordamida yechish zarur. Python dasturlash muhitida iteratsion metodlarni qo'llash, masalan, yuqori aniqlikdagi yechimlar olishni tezlashtirishi va yechimlarni real vaqt rejimida taqdim etishga imkon beradi. Iteratsion metodlar, ayniqsa Python kabi dasturlash tillari yordamida ta'lim va ilmiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladi. Shu sababli, iteratsion metodlar yordamida transsendent tenglamalarni yechish nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliyotda ham dolzarb va samarali bo'lib qolmoqda.

Berilgan $f(x) = 0$ tenglamadagi $f(x)$ funktsiya $[a, b]$ oraliqda:

- 1) $f(x)$ funktsiya $[a, b]$ kesmada uzluksiz va (a, b) intervalda hosilaga ega bo'lsin;
- 2) $f(a) \cdot f(b) < 0$, ya'ni $f(x)$ funktsiya kesmaning chetlarida har xil ishoraga ega bo'lsin;
- 3) $f'(x)$ hosila (a, b) intervalda o'z ishorasini saqlasin.

U holda, $f(x) = 0$ tenglama $[a, b]$ oraliqda yagona yechimga ega bo'ladi.

Bundan tashqari $f(x)$ funktsiya $[a, b]$ oraliqda ikkinchi tartibli $f''(x)$ uzluksiz hosilaga ega bo'lib, bu hosila shu oraliqda o'z ishorasini saqlasin, ya'ni quyidagi teorema o'rinli bo'lsin. Berilgan $f(x) = 0$ tenglamani unga teng kuchli bo'lgan $x = \varphi(x)$ ko'rinishdagi tenglamaga keltiramiz.

Aytaylik,

- 1) $\varphi(x)$ funktsiya $[a, b]$ oraliqda aniqlangan va differentsiallanuvchi bo'lsin;
- 2) $\varphi(x)$ funktsiyaning hamma qiymatlari $[a, b]$ oraliqqa tushsin;
- 3) $[a, b]$ oraliqda $|\varphi'(x)| \leq q < 1$ tengsizlik bajarilsin.

Bu holda $[a, b]$ oraliqda $x = \varphi(x)$ tenglamaning yagona $x = t$ yechimi mavjud va bu yechim $t_0 \in [a, b]$ qanday tanlanishidan qat'iy nazar

$$t_1 = \varphi(t_0), t_2 = \varphi(t_1), \dots, t_n = \varphi(t_{n-1}), \dots$$

formulalar bilan aniqlanadigan $\{t_n\}$ ketma – ketlikning limitidan iborat bo'ladi.

Berilgan $f(x) = 0$ tenglamani unga teng kuchli bo'lgan $x = \varphi(x)$ tenglama uchun yaqinlashish sharti bajarilganda yaqinlashish jarayonini quyidagi shakillar misolida ko'rish

mumkin.

Bu yerda, t_0 qiymat $[a, b]$ oraliqda yotuvchi ixtiyoriy son bo'lib, yechimning 0-yaqinlashishi, $t_i - n_i$ yechimning i - yaqinlashishi deb yuritiladi.

Tenglama ildizini quyidagicha aniqlaymiz.

1) $f(x) = 0$ tenglamaning yagona ildizi yotgan $[a, b]$ kesmani biror (masalan, grafik) usul bilan aniqlaymiz.

2) $[a, b]$ da $\varphi(x)$ ning uzluksizligi va $f(a) \cdot f(b) < 0$ shart bajarilishini tekshiramiz.

3) Tenglamani $x = \varphi(x)$ ko'rinishga keltirib, $\varphi(x) \in [a, b]$ ekanligini hamda $[a, b]$ da $\varphi'(x)$ mavjudligini tekshiramiz va $q = \max_{x \in [a; b]} |\varphi'(x)|$ ni topamiz.

4) Agar $q < 1$ bo'lsa, $x_n = \varphi(x_{n-1})$ ketma-ketlikning boshlang'ich yaqinlashishi x_0 uchun $[a; b]$ ning ixtiyoriy bitta nuqtasi olamiz.

5) Ketma-ketlik hadlarini hisoblashni $|x_n - x_{n-1}| < \varepsilon(1 - q) / q$ shart bajarilguncha davom ettiramiz.

6) Ildizning taqribiy qiymati uchun x_n ni olamiz.

Birinchi shakilda $\varphi'(x) > 0$ bo'lganda pog'anasimon va ikkinchi shakilda $\varphi'(x) < 0$ bo'lganda speralsimon yaqinlashish $|\varphi'(x)| < 1$ bshlganda yaqinlashuvchiligini ko'ramiz.

Natijani ko'rishimiz mumkin:

```
python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Funktsiyalarni aniqlash
def func1(x):
    return np.exp(-x) # y = e^(-x)

def func2(x):
    return 0.5*x + 0.2 # y = 0.5x + 0.2

def iterate_function(func, x0, max_iter=5):
    x_vals = [x0]
    y_vals = [func(x0)]
    for _ in range(max_iter-1):
        x_next = func(x_vals[-1])
        x_vals.append(x_next)
        y_vals.append(func(x_next))
    return x_vals, y_vals

# X qiymatlari
x_vals = np.linspace(-1, 2, 100)
y_vals_func1 = func1(x_vals)
y_vals_func2 = func2(x_vals)

# Iteratsiya boshlang'ich nuqtasi
x0 = 1.5
iter_x, iter_y = iterate_function(func1, x0)

# Grafik chizish
plt.figure(figsize=(7,7))
plt.plot(x_vals, y_vals_func1, label='y = e^(-x)', color='blue')
plt.plot(x_vals, y_vals_func2, linestyle='--', color='green', label='y = 0.5x + 0.25')

# Iteratsion nuqtalar va chiziqlar
for i in range(len(iter_x)):
    plt.plot([iter_x[i], iter_x[i]], [0, iter_y[i]], linestyle='dotted', color='gray') # Vertikal chiziq OX o'qiga
    plt.text([iter_x[i], 0, f'{iter_x[i]:.2f}', fontsize=10, verticalalignment='top', horizontalalignment='center', color='black')
    plt.plot([0, iter_x[i]], [iter_y[i], iter_y[i]], linestyle='dotted', color='gray') # Gorizontal chiziq OY o'qiga
    plt.text([0, iter_y[i], f'{iter_y[i]:.2f}', fontsize=10, verticalalignment='center', horizontalalignment='right', color='black')

    if i < len(iter_x) - 1:
        plt.plot([iter_x[i], iter_x[i+1]], [iter_y[i], iter_y[i+1]], linestyle='dotted', color='red') # Vertikal iteratsiya
        plt.plot([iter_x[i+1], iter_x[i+1]], [iter_y[i], iter_y[i+1]], linestyle='dashed', color='purple') # Gorizontal iteratsiya
        plt.scatter([iter_x[i], iter_x[i+1]], [iter_y[i], iter_y[i+1]], color='red', zorder=3)
        plt.text([iter_x[i], iter_y[i], f'A{i}', fontsize=12, verticalalignment='bottom', horizontalalignment='right', color='red')

# Grafik sozlamalari
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.title("Iteratsion Yaqinlashish va Nuqtalar Koordinatalari")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

# Natijalarni chiqarish
print("\nIteratsion natijalari:")
print("Iteratsiya | x | y |")
print("-----")
for i, (x, y) in enumerate(zip(iter_x, iter_y)):
    print(f"{i} | {x} | {y:.4f} |")
```

Jadval qiymatlari

Iteratsion natijalar:

Iteratsiya	x	y
A0	1.50	0.22
A1	0.22	0.80
A2	0.80	0.45
A3	0.45	0.64
A4	0.64	0.53

Grafik ko‘rinishi

Xulosa

Transsendent tenglamalarni yechishda iteratsion metodlar, masalan, Nyuton-Rafson va Bisection usullari, matematik muammolarni yechishda juda muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodlar sonli yechim olishda samarali bo‘lib, analitik yechim mavjud bo‘lmagan hollarda juda foydalidir. Python dasturlash muhiti, o‘zining ilmiy kutubxonalari va modullari orqali iteratsion metodlarni qo‘llashda katta qulaylik yaratadi, yechimlarning aniqligini va tezligini oshiradi. Bu metodlar kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan yanada samarali ishlashga imkon beradi, va ular ilmiy tadqiqotlar, ta’lim va real hayotdagi matematik muammolarni hal qilishda keng qo‘llaniladi. Shunday qilib, iteratsion metodlar transsendent tenglamalar va boshqa murakkab matematik muammolarni yechishda zarur va dolzarb vosita bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). Numerical Analysis (9th ed.). Cengage Learning.
2. Van der Poorten, A. (2012). Python for Scientists and Engineers. Springer.